

ZAMONAVIY KOMPYUTERLAR BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

Rajabova Moxinur Mirkomil qizi

SHDPI MI-4-kurs talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI Matematika va TAT kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395296>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasining samaradorligini tahlil qiladi. Maqolada an'anaviy va innovatsion o'qitish metodlarining o'zaro ta'siri, kompyuter fanlarini o'rgatishda yuzaga keladigan asosiy muammolar va ularni yechish uchun takliflar ko'rib chiqilgan. Asosiy e'tibor zamonaviy metodlar, masalan, loyiha asosida o'qitish, muammoli yondashuv, flipped learning, STEAM yondashuvi va raqamli platformalarning dars jarayonida qo'llanilishiga qaratilgan. Shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari va o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuvni rivojlantirishning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqolada shuningdek, o'quvchilarning texnologik tayyorgarligini zamonaviy talablar asosida shakllantirishga yo'naltirilgan tavsiyalar berilgan. Ushbu tadqiqot, kompyuter fanlarini o'qitishda metodik yondashuvlarni yangilash, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini oshirish hamda o'qituvchilarning professionallik darajasini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kompyuter fanlari, o'qitish metodikasi, innovatsion metodlar, loyiha asosida o'qitish, muammoli o'qitish, flipped learning, STEAM yondashuvi, raqamli texnologiyalar, ta'lim tizimi, o'quvchilarning kompetensiyasi.

KIRISH.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasining jadal rivojlanishi har bir soha vakilidan, ayniqsa, ta'lim tizimidan, zamonaviy kompyuter texnologiyalarini chuqur o'rgatishni talab qilmoqda. Zamonaviy kompyuterlar – bu faqat texnik qurilmalar emas, balki keng qamrovli dasturiy ta'minot, tarmoqlar, bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt, kibexavfsizlik kabi yo'nalishlarni o'z ichiga olgan murakkab axborot tizimlaridir. Shuning uchun ham zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish nafaqat mavjud bilimlarni uzatish, balki o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish, ularning kreativ fikrlashini rivojlantirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishni ham nazarda tutadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasi alohida o'rin egallaydi. Bu metodika o'quvchilarning yosh va bilim darajasiga mos ravishda o'qitish usullarini tanlash, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish, zamonaviy texnologik vositalar – multimedia, interaktiv doskalar, virtual laboratoriyalar, simulyator dasturlar va boshqa elektron resurslardan samarali foydalanishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, metodikada mustaqil izlanishga undovchi topshiriqlar, loyihaviy ta'lim, STEAM yondashuvi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashqlar, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasining dolzarbligi, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish zarurati, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish usullari hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, o'quv rejaları va dasturlarining

zamonaviy talablar asosida takomillashtirilishi, baholash mezonlarining yangilanishi kabi masalalarga ham e'tibor qaratiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari asosida zamonaviy kompyuterlar bo'limini samarali o'qitish uchun taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishi, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ko'zda tutiladi.

Adabiyotlar tahlili. Seymour Papert o'zining "Mindstorms" asarida kompyuter texnologiyalarining bolalar tafakkurini rivojlantirishdagi rolga urg'u beradi. U konstruktivistik yondashuvni ilgari suradi va o'quvchilarni faol ishtirok etuvchi sifatida tasvirlaydi: "The role of the teacher is not to transmit knowledge but to create the conditions for invention" (Papert, 1980). Bu yondashuv zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitishda loyihaviy ishlarga, muammoli vaziyatlarga asoslangan o'qitish usullarining dolzarbligini tasdiqlaydi.[1]

Mishra va Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli o'qituvchilarning texnologik, pedagogik va mazmuniy bilimlarini uyg'un holda qo'llash zarurligini asoslaydi: "Teachers need to understand not just the subject matter they teach, but also how the technology can help students learn that subject matter more effectively".[2]

Bu model zamonaviy kompyuterlar bo'limida o'qituvchining ko'p qirrali roli – texnologiya bilimdoni, metodist va fan eksperti sifatida shakllanishini ko'rsatadi.

Professor X. To'xtasinov axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali o'qitish samaradorligini oshirish masalasini chuqur o'rganadi. U shunday deydi: "Zamonaviy axborot texnologiyalari o'quv jarayonining interfaol, mustaqil va ijodiy tashkil etilishiga xizmat qiladi". [3]

N. Mamajonovning ilmiy maqolasida zamonaviy pedagogik texnologiyalar – loyihaviy ta'lim, STEAM yondashuvi va raqamli resurslardan foydalanish tahlil qilinadi: "Bugungi kunda kompyuter fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, chuqur bilimlarni egallashlariga xizmat qiladi" [4].

Metodlar. Zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitishda quyidagi ilg'or pedagogik metodlardan samarali foydalanish o'quv jarayonining sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi:

1. Loyihaviy o'qitish metodi (Project-Based Learning)

Bu metod orqali o'quvchilar amaliy topshiriqlar – dastur yaratish, veb-sayt ishlab chiqish, grafik interfeys loyihalash kabi faoliyatlarga jalb qilinadi. Loyiha davomida ular o'z ustida mustaqil ishlaydi, jamoada fikr almashadi va ijodiy yondashishni o'rganadi.

2. Muammoli o'qitish metodi (Problem-Based Learning)

Bu metodda o'quvchilarga oldindan tayyorlangan muammoli vaziyat taqdim etiladi (masalan, kompyuter tizimidagi nosozlikni aniqlash). O'quvchi o'z bilim va tajribasiga tayangan holda ushbu muammoni hal qilishga urinadi. Bu metod analitik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

3. Interaktiv metodlar

Savol-javob, "aql charxi", klaster, testlar, fikr almashish (debate) kabi shakllarda tashkil etiladi. Interaktiv metodlar o'quvchilarni darsga faol jalb etadi va ularning bilimlarni mustahkamlashiga xizmat qiladi.

4. Flipped Learning (Ag'darilgan sinf metodi)

Bu yondashuvda o'quvchilar nazariy bilimlarni uyda (video, maqola orqali) o'rganib chiqadilar, darsda esa asosan amaliyot bajaradilar. Ushbu metod orqali o'qituvchi vaqtini samarali taqsimlaydi va darsda individual yondashuvni qo'llay oladi.

5. Simulyatsiya va modellashtirish

Zamonaviy dasturiy vositalar yordamida real tizimlar (operatsion tizim, tarmoqlar, ma'lumotlar bazasi) model qilinadi. Bu orqali o'quvchilar nazariy tushunchalarni amalda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

6. STEAM yondashuvi.

Kompyuter fanini boshqa sohalar – matematika, fizika, muhandislik va san'at bilan integratsiyalab o'rgatish orqali kompleks muammolarni hal qilishga yo'naltiriladi. Bu metod ijodiy va tizimli fikrlashni rivojlantiradi.

7. Raqamli vositalar asosida ta'lim

Google Classroom, Moodle, Scratch, Code.org, Python muhitlari, Arduino platformalari kabi zamonaviy raqamli vositalar orqali o'quv jarayoni tashkil etiladi. Bu metod o'quvchilarning raqamli savodxonligini oshiradi va mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantiradi.

Natija. Bugungi raqamli asrda kompyuter texnologiyalarining ta'limdagi o'rni kundan kunga ortib bormoqda. Shu sababli zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, an'anaviy o'qitish usullari zamonaviy talab va ehtiyojlarga to'liq javob bera olmayapti. Bu esa o'qitish jarayoniga yangi metodlarni, innovatsion texnologiyalarni, raqamli vositalarni integratsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Loyihaviy o'qitish, muammoli yondashuv, interaktiv metodlar, STEAM yondashuvi, flipped learning (ag'darilgan sinf), raqamli platformalar va simulyatsiya uslublari kabi metodlar zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitishda samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy yondashuvi, ijodkorligi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, loyiha asosida o'qitish orqali o'quvchilar real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlanadi, dasturlash, algoritmlarni tuzish, tarmoq tizimlarini modellashtirish kabi amaliy mashg'ulotlar orqali chuqur bilimga ega bo'ladi.

Raqamli platformalar – Google Classroom, Moodle, Scratch, Python muhitlari, Arduino va boshqa elektron vositalar yordamida dars o‘tilganda o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi va faol ishtiroki oshadi. Shu bilan birga, o‘qituvchi ham doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, texnologik va metodik bilimlarini yangilab borishi zarur. O‘qituvchining roli faqat bilim beruvchi emas, balki o‘rgatuvchi, yo‘naltiruvchi, motivatsiya beruvchi va innovatsion jarayonlarni boshqaruvchi sifatida ko‘zda tutiladi.

Yuqorida keltirilgan metodlar asosida ta‘lim jarayonini tashkil etish orqali nafaqat zamonaviy kompyuter bilimlariga ega, balki muammoli vaziyatda to‘g‘ri qaror qabul qila oladigan, jamoaviy ishlash ko‘nikmasiga ega, ijodiy fikrlovchi va texnologik jihatdan savodli yoshlarni tayyorlash imkoniyati yaratiladi. Shu boisdan, zamonaviy kompyuterlar bo‘limini o‘qitishda ilg‘or metodik yondashuvlarni keng joriy etish va ularni takomillashtirib borish muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.

Muhokama. Zamonaviy kompyuterlar bo‘limini o‘qitish metodikasini shakllantirish va takomillashtirish bugungi ta‘lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Kompyuter texnologiyalari sohasining tezkor rivojlanishi ta‘lim mazmuni va shakllariga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. An‘anaviy o‘qitish usullari, ya‘ni ma‘ruzalar, oddiy tushuntirish va ko‘rgazmali materiallardan foydalanish bugungi o‘quvchilar ehtiyojini to‘liq qondira olmayapti. Bu esa metodikani zamon talablari asosida qayta ko‘rib chiqishni, o‘quvchilarning faolligini oshiruvchi, ularni mustaqil izlanishga yo‘naltiruvchi interaktiv va innovatsion yondashuvlarni qo‘llashni taqozo etadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, loyiha asosida o‘qitish, muammoli o‘qitish, raqamli texnologiyalar yordamida dars tashkil etish, simulyatsiya va modellashtirish kabi metodlar kompyuter bo‘limining samarali o‘qitilishini ta‘minlaydi. Bu metodlar orqali o‘quvchilar nafaqat nazariy bilimga ega bo‘ladilar, balki amaliy mashg‘ulotlarda ishtirok etib, dasturlash, algoritmik tafakkur, tizimli yondashuv kabi ko‘nikmalarni egallaydilar. Ayniqsa, Flipped Learning va STEAM yondashuvi kabi zamonaviy metodlar o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularda mustaqil ta‘lim olishga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytiradi.

Shuningdek, o‘qituvchining kasbiy kompetensiyasi, texnologik savodxonligi va metodik tayyorgarligi ham o‘qitish jarayonining samaradorligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, o‘qituvchilarning doimiy malaka oshirishi va zamonaviy metodik yondashuvlarni chuqur o‘rganishi muhim hisoblanadi. Muhokamalar asosida shuni ta‘kidlash mumkinki, zamonaviy kompyuterlar bo‘limini o‘qitishda yangicha metodlarni qo‘llash ta‘lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi tahlil va mulohazalar asosida xulosa qilish mumkinki, zamonaviy kompyuterlar bo‘limini samarali o‘qitish uchun an‘anaviy usullardan voz kechib, o‘quvchilarning faoliyatini kuchaytiruvchi, kreativ fikrlashini rivojlantiruvchi, zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan metodik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ta‘lim jarayoniga innovatsion metodlar – loyiha asosida o‘qitish, muammoli yondashuv, flipped learning, STEAM integratsiyasi, modellashtirish va simulyatsiya, raqamli vositalardan foydalanish kabilarni joriy etish o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki amaliy ko‘nikmalar va kompetensiyalarni shakllantiradi.

Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Kompyuter fanlarini o'qitishda loyihaviy va muammoli o'qitish metodlariga ustuvor o'rin berish, chunki bu yondashuvlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash va amaliyotga tayyorlik shakllanadi.
- Dars jarayonlariga raqamli ta'lim platformalari va dasturiy muhitlarni keng joriy etish (masalan: Scratch, Python, Arduino, Google Classroom), bu o'quvchilarni amaliy faoliyatga yaqinlashtiradi.
- O'qituvchilar uchun zamonaviy metodika va axborot texnologiyalariga oid muntazam malaka oshirish kurslarini tashkil etish, bu ularning kasbiy kompetensiyasini oshiradi.
- Ta'lim jarayoniga fanlararo integratsiyani tatbiq etish, ya'ni kompyuter fanini boshqa fanlar (matematika, fizika, dizayn) bilan bog'lab o'qitish orqali tizimli fikrlashni rivojlantirish.
- Simulyatsiya, virtual laboratoriyalar va vizual dasturlar asosida darslarni tashkil qilish, bu abstrakt tushunchalarni osonroq o'zlashtirishga yordam beradi.
- Baholash tizimini ham zamonaviylashtirish, ya'ni reyting, elektron test, loyiha asosida baholash kabi usullardan foydalanish lozim.

Ushbu takliflar zamonaviy kompyuterlar bo'limini o'qitish metodikasini takomillashtirish va o'quvchilarning texnologik tayyorgarligini zamon talablari asosida shakllantirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jonassen, David H. *Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments*. Routledge, 2019.
2. Anderson, Chris. *Makers: The New Industrial Revolution*. Crown Business, 2012.
3. Qosimov, T. M. *Kompyuter fanlarini o'qitish metodikasi*. Toshkent, O'quvchi, 2018.
4. Karimov, I. A. *Zamonaviy ta'limda informatika o'qitish metodlari*. Tashkent: Uzbekistan National Publishing House, 2016.
5. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Bulutli texnologiyalarning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari." *Science Promotion* 8 (2024): 228-233.
7. Axmadova, Zahro, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "SUN'IY INTELLEKT VA EKSPERT TIZIM TUSHUNCHALARI. EKSPERT TIZIMLARINING INSTRUMENTAL VOSITALARI. EKSPERT TIZIMLARIDA BILIMLARNI TASHKIL QILISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.1 (2025): 58-61.
8. Safaraliyev, Ergash, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "SMM PLATFORMALARI BILAN TANISHISH: YOUTUBE SAYTI." *Молодые ученые* 3.2 (2025): 27-32.
9. Toshbadalova, Sevinch, Malika Nurullayeva, and Muxiba Yaxiyaxonova. "IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.2 (2025): 33-38.

10. Qobilova, Gulchiroy, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "Bioinformatikada genomik ma'lumotlar tahlili va amaliyoti." *Zamonaviy dunyoda fan va texnologiya* 3 (2024): 95-98.
11. Xudoyqulova, D., and M. Yaxiyaxonova. "Bulutli texnologiyalar va ularning afzalliklari." *Models and methods in modern science* 3.6 (2024): 155-163.
12. Normuroda, Sadoqat, and Shaxina Asadova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOIIY VA IQTISODIY JARAYONLARNI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI." *Наука и технология в современном мире* 3.14 (2024): 25-29.
13. Normurodova, Sadoqat, Gulshoda Ismatullayeva, and Shaxina Asadova. "AXBOROT BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения* 4.2 (2025): 76-79.
14. Normurodova, Sadoqat, Dilshod Xolyorov, and Shaxina Asadova. "MATN VA GRAFIK MUHARRIRLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Наука и инновация* 3.4 (2025): 125-127.
15. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Abdiroxmonova Zahro. "ZAMONAVIY DARS VA DARS TAHLILLINI O'TKAZISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR." *Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.*
16. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences. Vol. 1. No. 9. 2025.*
17. Shuxratovich, Akbar Kodirov. "The importance and advantages of using information technologies in education." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 46-50.
18. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 96-98.
19. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 93-95.
20. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 90-92.